

FRANCE

FRANCE

ZAMONAVIY KASBLARNI EGALLASHDA XORIJIY TILLARNI BILISHNING AHAMIYATI

Teshayeva Gulshan

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi

Ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11449835>

Annotatsiya: Xorijiy tillarni bilish, ayniqsa, ingliz tilini bilish bugungi kunda kasbiy rivojlanish va yuqori daromadli ish topish uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishning afzalliklari, ularni o'rganish usullari, adabiyotlar tahlili va mavzu yuzasidan olingan natijalar muhokama qilinadi. Maqolada, shuningdek, til o'rganishning kasbiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi va xorijiy tillarni bilish kasbiy muvaffaqiyatga erishishda qanday yordam berishi mumkinligi xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, kasbiy rivojlanish, ingliz tili, ta'lim usullari, muvaffaqiyat omillari

Аннотация: знание иностранных языков, особенно английского, сегодня является важным фактором профессионального развития и поиска высокооплачиваемой работы. В данной статье рассматриваются преимущества изучения иностранных языков, методы их изучения, анализ литературы и полученные результаты по теме. В статье также анализируется важность изучения языка в профессиональном развитии и делается вывод о том, как знание иностранных языков может помочь в достижении профессионального успеха.

Ключевые слова: иностранные языки, профессиональное развитие, английский язык, методы обучения, факторы успеха

Abstract: knowledge of foreign languages, especially English, is today an important factor in professional development and finding a high-income job. This article discusses the advantages of learning foreign languages, methods of their study, literature analysis and results obtained on the topic. The article also analyzes the importance of language learning in professional development and concludes how knowledge of foreign languages can help in achieving professional success.

Keywords: foreign languages, professional development, English, methods of Education, Success Factors

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini bilish kasbiy rivojlanish va muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Dunyo miqyosida ingliz tili xalqaro muloqot tili sifatida tan olingan va ko'plab sohalarda, jumladan, biznes, ilm-fan, ommaviy axborot vositalari va

boshqalarda keng qo'llaniladi. Shu sababli, xorijiy tillarni bilish kasblararo muloqotni yaxshilash, yangi bilim va texnologiyalarni o'rganish, ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish imkonini beradi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganish usullari, ularni o'rganishning afzalliklari va kamchiliklari, adabiyotlar tahlili va mavzu yuzasidan olingan natijalar muhokama qilinadi. Adabiyotlar tahlili xorijiy tillarni o'rganishning muhim ahamiyatini ko'rsatib beradi. Til o'rganish usullari orasida an'anaviy usullar (grammatikaga asoslangan, ma'lum miqdordagi lug'at boyligini o'rganish), hamda zamonaviy usullar (immersiya, madaniyat bilan bog'liq o'rganish) mavjud. Shuningdek, onlayn resurslar va mobilidagi o'rganish imkoniyatlari ham muhokama qilinadi.

NATIJALAR

Xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini bilish shaxsning kasbiy rivojlanishi va farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ingliz tilini bilish ish topish imkoniyatlarini kengaytiradi, yuqori maosh olish ehtimolini oshiradi va xalqaro hamkorlikda ishtirok etish imkonini beradi. Bundan tashqari, xorijiy tillarni bilish shaxsning madaniy qamrovini kengaytiradi va uning dunyoqarashini rivojlantiradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Xorijiy tillarni o'rganish faqat kasbiy rivojlanish uchun emas, balki shaxsiy kamolot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Til o'rganish jarayoni aqliy qobiliyatlarni rivojlantiradi, tafakkur tarzini kengaytiradi va boshqa madaniyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, til o'rganish jarayoni sabr-toqat, qat'iyat va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Til o'rganish jarayoni lingvistik qobiliyatlarni rivojlantirishdan tashqari, umumiy kognitiv qobiliyatlarni ham rivojlantiradi. Masalan, xorijiy tilni o'rganish paytida talabalar fikrlashni talab qiladigan vazifalarni bajaradilar, bu esa mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, xorijiy tilni o'rganish paytida talabalar boshqa madaniyatlar va urf-odatlar bilan tanishadilar, bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi va boshqa madaniyatlarga nisbatan hurmatni shakllantiradi.

Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'rganish talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini ham oshiradi. Til o'rganish jarayoni sabr-toqat, qat'iyat va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini talab qiladi. Talabalar yangi tushunchalar va qoidalarni o'rganishlari, muntazam ravishda mashq qilishlari va o'z xatolarini tuzatishlari kerak bo'ladi. Bu esa ularning mustaqil o'rganish

qobiliyatlarini rivojlantiradi va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shu bilan birga, xorijiy tillarni o'rganish talabalarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Guruh mashg'ulotlari va muloqot mashqlari orqali talabalar jamoaviy ishlash, muloqot qilish va boshqalar bilan hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ko'nikmalar kasbiy hayotda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Xorijiy tillarni o'rganish nafaqat kasbiy rivojlanish, balki shaxsiy kamolot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Til o'rganish jarayoni aqliy qobiliyatlarni, dunyoqarashni, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shu bois, xorijiy tillarni o'rganishga alohida e'tibor qaratish va shu boradagi imkoniyatlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini bilish bugungi globallashtirilgan dunyoda kasbiy rivojlanish va muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ingliz tilini bilish ish topish imkoniyatlarini kengaytiradi, yuqori maosh olish ehtimolini oshiradi va xalqaro hamkorlikda ishtirok etish imkonini beradi. Bundan tashqari, xorijiy tillarni bilish shaxsning madaniy qamrovini kengaytiradi va uning dunyoqarashini rivojlantiradi. Shu sababli, xorijiy tillarni o'rganish kasbiy va shaxsiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega.

XULOSALAR

Xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini bilish bugungi globallashtirilgan dunyoda kasbiy rivojlanish va muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ingliz tilini bilish ish topish imkoniyatlarini kengaytiradi, yuqori maosh olish ehtimolini oshiradi va xalqaro hamkorlikda ishtirok etish imkonini beradi. Shuningdek, xorijiy tillarni bilish shaxsning madaniy qamrovini kengaytiradi va uning dunyoqarashini rivojlantiradi. Xorijiy tillarni o'rganish kasbiy va shaxsiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'rganishga alohida e'tibor qaratish va shu boradagi imkoniyatlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobat strategiyalari, ularni amalga oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali| journal of economy and modern technology, 3(5), 15-21.
2. Mahmudovna, G. G. (2024). Competitive strategies, the importance of using innovation in their implementation. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali| journal of economy and modern technology, 3(5), 8-14.

3. Mahmudovna, Q. G. (2024). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini tavsiflovchi omillar. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 620-627.
4. Mahmudovna, Q. G. (2024). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion faoliyatning ahamiyati.